

ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВ РОДА *ACHILLEA*

L.

Камалова Зулайхо Абдурахимовна

Андижанский государственный педагогический институт

Кафедра точных и естественных наук

Преподаватель кафедры естественных наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10003086>

Аннотация. Методом хромато-масс-спектрометрии установлено, что в эфирном масле тысячелистника пойменного преобладают сесквитерпеноиды: хамазулен (23,23%), кариофилленоксид (15,83%), β -кариофиллен (6,03%). В эфирном масле тысячелистника обыкновенного в наибольших количествах идентифицированы монотерпеноиды: β -пинен (25,35%), сабинен (13,63%).

Ключевые слова: тысячелистник, хромато-масс-спектрометрия, сесквитерпеноиды.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальной проблемой современной фармацииявляется расширение арсенала официальных эфирномасличных растений и создание на их основе новых фитопрепаратов. Состав и количественное содержание компонентов эфирных масел – характерные хемотаксономические признаки, которые во многом определяют биологическую активность растительного сырья. Особое внимание заслуживают представители родов, богатых сесквитерпеновыми соединениями и обладающих противовоспалительным, противоаллергическим, противосудорожным, гипотензивным, дезинфицирующим действием [7,8,10].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

В результате многолетних исследований флоры юга Узбекистана на содержание различных групп биологически активных веществ обнаружили перспективные для использования в медицине представители рода *Achillea* L. Род тысячелистник насчитывает 150 видов, широко произрастающих на территории Европы, Азии, Северной Америки, Северной Африки. Этот вид весьма полиморфный и имеет много форм различного таксономического значения, обычно неясно ограниченных друг от друга [2,4].

На территории Узбекистана известны до 25 видов рода *Achillea*. Однако до настоящего времени официальная медицина использует лишь *Achillea millefolium* L., который включен в фармакопеи более чем 10 стран:

Швейцарии, Финляндии, Австрии, Нидерландов и др. Химический состав тысячелистника обыкновенного (*Achillea millefolium L.*) характеризуется наличием эфирного масла, витаминов К, С, дубильных веществ, кумаринов, флавоноидов и др. Препараты из тысячелистника обыкновенного обладают кровоостанавливающим, гипотензивным, спазмолитическим, ранозаживляющим, желчегонным действием, они усиливают секреторную активность желудка, увеличивают желчеотделение, повышают диурез [3,5,6]. Эфирное масло проявляет антибактериальную и противогрибковую активность [7,8].

Учитывая большой практический интерес к роду *Achillea L.* и недостаточную изученность тысячелистника пойменного (*Achillea inundata Kondr.*), провести фитохимическое исследование в сравнении с тысячелистником обыкновенным (*Achillea millefolium L.*) для расширения сырьевой базы азуленсодержащих лекарственных растений.

Условия хроматографии: хроматографическая колонка капиллярная ДВ-5, длиной 30 м, внутренний диаметр – 0,25 мм, газ-носитель – гелий; скорость газа-носителя – 1 мл/мин, объем пробы – 0,1–0,5 мкл. Температура термостата запрограммирована от 50°C до 220°C. Температура детектора и испарителя 250°C. Компоненты эфирных масел идентифицировали по результатам сравнения полученных в процессе хроматографирования масс-спектров химических веществ, входящих в исследуемые масла, с данными библиотеки масс-спектров NIST 05 и WILLEY 2007. Программа для идентификации – AMIDIS и NIST.

Исследование ранозаживляющей активности эфирного масла тысячелистника пойменного проводили по общепринятым методам [9].

Содержание эфирного масла в траве тысячелистника пойменного (*Achillea inundata Kondr.*) составляет $0,66 \pm 0,09\%$, в траве тысячелистника обыкновенного (*Achillea millefolium L.*) – $0,65 \pm 0,02\%$. Эфирное масло, полученное из травы тысячелистника, окрашено в синий или голубой цвет, жгучего вкуса с характерным своеобразным запахом. Образцы масла тысячелистника обыкновенного имеют следующие физико-химические показатели: плотность – $0,921 \pm 0,02$, показатель преломления – $1,489 \pm 0,01$, кислотное число – $1,42 \pm 0,02$, эфирное число – $19,63 \pm 0,02$.

Методом хромато-масс-спектрометрии в эфирном масле травы тысячелистника пойменного (*Achillea inundata Kondr.*) идентифицировано 35 соединений. Данные таблицы показывают, что как по качественному составу, так и по количественному содержанию всех компонентов

эфирные масла тысячелистников обыкновенного (*Achillea millefolium L.*) и пойменного отличаются, особенно по содержанию сесквитерпеноидов. Так, в эфирном масле тысячелистника обыкновенного преобладают монотерпеноиды, в основном за счет высокого содержания β -пинена (25,35%), сабинена (13,63%); в то же время значительно меньше сесквитерпенов: хамазулена (11,50%), гермакрена D (8,40%), β -кариофиллена (6,06%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Методом хромато-масс-спектрометрии установлено, что в эфирном масле тысячелистника пойменного преобладают сесквитерпеноиды: хамазулен (23,23%), кариофилленоксид (15,83%), β -кариофиллен (6,03%). В эфирном масле тысячелистника обыкновенного в наибольших количествах идентифицированы монотерпеноиды: β -пинен (25,35%), сабинен (13,63%).

В результате фармакологических исследований отмечено выраженное ранозаживляющее действие мази, содержащей эфирное масло тысячелистника пойменного. Также обнаружена достоверная стимуляция роста шерсти на поврежденных участках кожи.

Список литературы:

1. Калинкина Т.И. Химический состав эфирных масел видов тысячелистника флоры Сибири / Т.И. Калинкина, А.Д. Дембицкий, Т.П. Березовская // Химия растительного сырья, 2010. – Т. 4. – № 3. – С. 13–16.
2. Кьюсев П.А. Полный справочник лекарственных растений / П.А. Кьюсев. – М. : Эксмопресс, 2010. – 991 с.
3. Ладыгина Е.А. Тысячелистник обыкновенный – *Achillea millefolium L.* // Фармация. – 2011. – Т 40. – № 6. – С. 90–92.
4. Машковский М.Д. Лекарственные средства : в 2 т. – 14-е изд., перераб. и доп. / М.Д. Машковский. – М. : Новая Волна, 2012. – Т. 1. – 543 с; Т. 2. – 590 с.

